

ONA TILINI O'RGANISHNING AHAMIYATINI TUSHUNISH

Ziyaudinova Gulnoza Iqboljon qizi

Andijon Davlat pedagogika instituti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası

stajiyor o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ona tili bir qancha sabablarga ko‘ra qadrlidir. Ona tili odamlarning tafakkuri va hissiyotlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun ona tilida gapirishni o‘rganish juda zarur. Ona tili deb ham ataladigan ona tilini yaxshi bilish bolaga ko‘p jihatdan foyda keltiradi. Bu uni o‘z madaniyati bilan bog‘laydi, rivojlangan kognitiv rivojlanishni ta‘minlaydi va boshqa tillarni o‘rganishga yordam beradi Rivojlanayotgan dunyoda ko‘plab bolalar maktabda juda kam o‘rganmoqdalar, bu haqiqat ular to‘liq tushunmaydigan tilda o‘qitish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ta‘lim sifatini oshirish uchun til siyosatida ona tilini o‘rganishni hisobga olish kerak.

Kalit so‘zlar: ona tili, muloqot, turli til, lingvistik bo‘shliq.

Til inson hayotining muhim qismini ko‘rsatadi. Til atrofdagi narsalarni tushunishga, tushunchalarni o‘rganishga va bir nechta ko‘nikmalarga erishishga yordam beradi. O‘z merosxo‘rlarini mohirona o‘rgangan bola, o‘zini ifoda etish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan keng til ko‘nikmalarini to‘playdi. Bundan tashqari, bu til boshqa narsalarni o‘rganishda bolada ishonch va o‘zini qadrlash tuyg‘usini rivojlantiradi. Ona tili - bu bolaligida o‘rganadigan birinchi til, bolaligida biladigan til, uni ona tili deb ham atashadi. Bola tug‘ilishidan oldin onasining muloqotini eshitadigan til orqali atrofida nima borligini tushunadi va o‘z hayotini o‘ylaydi. Ona tili ko‘p sabablarga ko‘ra qadrlanadi. Ona tili odamlarning fikrlash va his-tuyg‘ularini shakllantirishda markaziy o‘rin tutadi. Maktabda o‘rganish ona tilidan foydalanish bilan ajralib turadi. Ona tili odamlarda bilim olishning ta‘sirchan vositasidir.

Ona tilining ahamiyati o'rganiladi, chunki bolalar o'z ona tilini rivojlantirganda, ular bir vaqtning o'zida tanqidiy fikrlash va savodxonlik kabi boshqa muhim ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar.

Ona tili uchun muhim sabablari:

➤ Intellektual rivojlanish

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'z ona tilini yaxshi biladigan odamlarda kognitiv rivojlanish, shuningdek, intellektual rivojlanish nisbatan tezroq. Shuningdek, agar talaba o'z ona tilida ta'lim olgan bo'lsa, uning ta'limdagi yutuqlari ulushi ona tilidan boshqa o'quv yurtida o'qitiladigan kishidan ko'proq ekanligi qayd etilgan.

➤ Shaxsiy va madaniy o'ziga xoslikni rivojlantiradi

Ona tili shaxsiy va madaniy o'ziga xoslikni rivojlantiradi. Shaxsiy o'ziga xoslik insonning o'zini, atrofini va tarixini tushunishidan kelib chiqadi. Inson ona tilini ona qornida birinchi bo'lib eshitadi va u ongli ravishda uning qarashlari va his-tuyg'ularini aniqlay boshlaydi. Shunday qilib, u oila, jamiyat, madaniyat va o'ziga xoslik bilan misol aloqasi asoslarini rivojlantiradi. Uning mustahkam poydevori ijtimoiy kelib chiqishi va xarakterini eng asosiy va tabiiy tarzda tushunish orqali o'zini kuchli qabul qiladi. Bundan tashqari, jamiyatda so'zlashadigan turli tillarni qo'llab-quvvatlash orqali, madaniy o'ziga xoslik paydo bo'ladi, bu shubhasiz shaxs hayotining boshqa bosqichlarida oqadi.

➤ Madaniyat bilan yaxshi aloqa

Tillar bizning madaniyatimizni saqlab qolishning eng muhim vositasidir. Bir tilni qo'shimcha tilga qayta-qayta to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish manba tildagi kabi bir xil mohiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Shunday qilib, madaniyatni chuqur bilishning eng yaxshi usuli bu tilni bilishdir. Ona tili madaniyatimiz va ildizlarimiz bilan bog'liq bo'lishimizga foyda keltiradi.

➤ Qo'shimcha o'rganish uchun kuchli poydevor yaratadi tillar

Agar kimdir o'z ona tilini yaxshi tushunsa, unga yangi tilni o'zlashtirish osonroq bo'ladi. Agar bola bolaligidanoq ona tilida o'qisa, u qo'shimcha tillarda savodxonlik qobiliyatiga ega bo'ladi. Ona tili qo'shimcha tillarni o'rganish uchun mustahkam asos yaratadi. Bolalar yoshligida ko'plab tillarni o'rganishga qodir. Demak, ona tilida mustahkam asosga ega bo'lish ularga qo'shimcha tillarni o'rganish ko'nikmalarini beradi. Bolalar bunga tilning turli tuzilishini boshqa tillarga o'tkazish orqali erishadilar. Bola o'z ona tilini o'rganganida rivojlanadigan grammatika osongina o'tkazilishi mumkin, buning yordamida bola turli tillardagi so'zlarning ma'nosini osongina taxmin qilishi yoki o'qishi mumkin.

➤ Tijorat imtiyozlari

Korxonalar o'z yo'liga o'tgani sayin ona tillarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Shunday qilib, bunday ssenariyda, o'qish va yozishni biladigan ona tilingizni qattiq tushunish, agar siz tadbirkor bo'lishni xohlasangiz, juda foydali bo'ladi. Bugungi bozor ssenariysida ona tillarining foydasi bilan pul ishlash imkoniyatlari juda katta.

➤ Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va tushunish

Bolalik davrida, bolalar vaqtlarini ota-onalari bilan o'tkazganlarida, ular muloqot ko'nikmalarini, maktab joylarida sinfda ishtirok etishlari uchun eng muhim bo'lgan ko'nikmalarni yaxshilaydi. Bundan tashqari, ota-onalar farzandlari bilan ertak va hikoyalar aytib berishsa, bu ularning atamalari va tushunchalarini o'sadi. Shunday qilib, o'rganish olib borilayotganda, bolalar qiyinchiliksiz ergashadilar va tushunadilar, natijada ta'limda muvaffaqiyatga erishadilar.

➤ Ish imkoniyatlarini yaratadi

Ona tili ish imkoniyatlarini yaratadi. Ingliz tilidan boshqa qo'shimcha tillarda so'zlashadigan xalqaro talabalarning immigratsiya va aholi sonining ko'payishi jamiyatni tavsiflaydi. Shunday qilib, samarali muloqot va bir-birini tushunishni osonlashtirish uchun iqtisodiyotning turli sohalari, masalan, maktablar, sog'liqni saqlash va biznesda turli tillarni tushunish zarurati tug'iladi. Binobarin, mehnat

bozorida turli tillarni biladigan shaxslarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Bir nechta mahalliy tillarni tushunish va ravonlik, shuning uchun odamlarga til mutaxassisi bo'lishda ustunlik beradi va shu bilan daromadli ishlaydi.

➤ Kuchli oilaviy munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi

Ona tili mustahkam oilaviy rishtalarning kuchayishiga yordam beradi. Ko'pgina uy xo'jaliklarida, asosan immigrantlarning oila a'zolari, masalan, bobo va buvilar va ota-onalar turli mamlakatlarda ingliz tilining universal foydaliligini tushunishmaydi. Shunday qilib, bola o'z ona tilidan boshqa tilda gapirishga alohida e'tibor berib o'sganida, ba'zi oila a'zolari bilan til bo'shlig'i paydo bo'ladi, natijada oilaning boshqa a'zolari bilan hissiy aloqalar paydo bo'ladi.

Rivojlanayotgan dunyoning burchagidan burchagiga ko'plab bolalar maktabda juda kam narsani o'rganishmoqda, bu haqiqatni ular to'liq tushunmaydigan tilshunoslikdagi o'qitish bilan bog'lash mumkin. Bu bilim va ko'nikmalarning etarli darajada o'rganilmasligi yoki mavjud bo'lmasligiga, tajribalarni begonalashtirishga, o'qishni tashlab ketish va takrorlashning yuqori ko'rsatkichlariga olib keladigan amaliyotdir. Ta'lim sifatini oshirish uchun til siyosati ona tilini o'rganishni hisobga olishi kerak. Dastlabki yillarda ona tiliga e'tibor bermagan ta'lim modellari samarasiz, samarasiz bo'lishi va bolalarning bilim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ona tilini hech bo'lmaganda dastlabki yillarda o'qitish o'qituvchilarga ta'lim berishga va o'quvchilarga yanada samarali o'rganishga imkon beradi.

Uzoq vaqt davomida ona tilidagi ta'lim siyosatchilar tomonidan e'tiborga olinmagan. Siyosat mayatnik ona tilini o'rganishning ahamiyatini yanada chuqurroq anglash sari siljiy boshlaganining dalda beruvchi alomatlari mavjud bo'lsa-da, hali oldinda uzoq yo'l bor. Ko'proq hukumatlar ona tilini o'rganishning dastlabki bosqichlarida hisobga olinadigan siyosat va dasturlarni ishlab chiqmoqda, biroq hali ham yaxshi siyosatni ifodalash, ikkinchi tillarni joriy etishga yaxshi tayyorgarlik ko'rish va etarli resurslar ajratilishini ta'minlash zarur. Ta'lim bo'yicha Global

Kampaniyaning fikricha, dalillar ona tilini o'rganish sohasida yanada sezgir va nozik siyosat ishlab chiqishni tasdiqlash uchun siyosatni ishlab chiqishda ustuvor bo'lishi kerak bo'lgan ishonchli sohalar mavjudligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Dutcher, N. Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse Societies
2. J Smits, J Huisman and K Kruijff, 2008. "Home language and education in the developing world. Background paper for the EFA Global Monitoring Report
3. Walter S. "Mother Tongue-based Education in Developing Countries: Some emerging insights".
4. Furqatqizi U. M. Maktabgacha ta'limda nutq o'stirish markazlarini tashkil etishning zamonaviy mexanizmi //Conferencea. – 2023. – С. 61-64.
5. Ганиева М. А. Концептуальные основы образовательной технологии в курсе «Обществоведение» //Вестник Университета Российской академии образования. – 2010. – №. 3. – С. 135-137.